

Autor: MARTA HODERNA

Afiliacja: Studentka I roku prawa na WPiA Uniwersytetu Warszawskiego

Filozofia prawa Radbrucha w świetle sporu między koncepcjami prawnonaturalnymi a pozytywizmem prawniczym

Streszczenie: Gustav Radbruch to prawnik czasu przełomu. Sformułowana przez niego filozofia prawa nawiązuje do niemieckiej tradycji filozoficznej, jednak próba przyporządkowania jego myśli konkretnej koncepcji jest z filozoficznego punktu widzenia praktycznie niemożliwa. Zauważył zarówno negatywne skutki praworządności opartej na stosowaniu prawa stanowionego sprzecznego ze sprawiedliwością i bezpieczeństwem prawnym, jak i poddał ciekawej interpretacji teorię prawa natury.

Słowa kluczowe: prawo naturalne, prawo natury, sprawiedliwość, praworządność, Radbruch

Abstract: Gustav Radbruch is a lawyer of the time of the turning point. The Philosophy of Law he formulated follows the German philosophical tradition, but it is practically impossible from a philosophical point of view to try to assign a definite concept to his work. He noted both the negative consequences of the rule of law based on the application of state law that goes against justice and legal security, and gave an engaging interpretation to the theory of the law of nature.

Keywords: natural law, law of nature, justice, rule of law, Radbruch

Historia zna ludzi, których wartość docenia się w momentach trudnych zmian społeczno-politycznych. Jednym z nich jest Gustav Radbruch, którego uznaje się za prawnika czasu przełomu. Sformułowana przez niego filozofia prawa nawiązuje do niemieckiej tradycji filozoficznej i jest określana jako „wartościujące potraktowanie prawa”¹. Heidelberski profesor podkreśla znaczenie nauk humanistycznych dla prawa. Jednak badając poglądy Radbrucha na prawo, widzimy, że są pełne sprzeczności. Typ myślenia filozofa nie jest irracjonalny, lecz stanowi sposób prezentacji różnych poglądów. W końcu

[...] również sprzeczność jest kategorią logiczną osiągalną tylko w drodze rozumowania do końca i nie jest żadną porażką rozumowania, lecz właśnie etycznie rzecz biorąc, sukcesem, ponieważ daje nam prawo do decyzji².

W twórczości Radbrucha znajdujemy wątki, które zarówno mają wydźwięk typowo pozytywistyczny, jak i takie, które mogłyby świadczyć

¹ J. Zajadło Przedmowa do wydania polskiego, w: G. Radbruch, Filozofia prawa, Warszawa 2012, s. 27.

² Tamże, s. 24.

o sympatiach prawno-naturalnych. Nie można jednoznacznie sklasyfikować poglądów filozofa, ponieważ jego podejście do prawa ewoluowało, a gwałtowne zmiany w jego otoczeniu, doprowadziły do przemiany wewnętrznej i przełomu w jego filozoficznym myśleniu.

W interpretacjach wielu teoretyków prawa, filozofia Radbrucha przed rokiem 1933 balansowała na granicy pozytywizmu prawniczego i prawa natury ze wskazaniem po stronie tego pierwszego. Chociaż filozof przez całe życie poszukiwał ideału prawa, chciał znaleźć takie uzasadnienie swoich teorii, które byłoby odległe od moralnego fundamentalizmu, jak i klasycznej teorii prawa naturalnego. Odrzucał irracjonalizm, spekulatywny naturalizm oraz pozytywizm, aby przedstawić własną myśl. Od początku pracował nad przedstawieniem samodzielnego stanowiska wobec pozytywizmu prawniczego, który miał tendencje do naturalistycznego ujmowania prawa i pomijał całkowicie wymiar moralistyczny i kulturowy. Pozytywizm cechowała niechęć do wyjaśniania problemów filozoficzno-społecznych odwołujących się do norm moralnych. Ograniczał się do tego, co realnie stało się pozytywne w państwie przez sam fakt swego obowiązywania. Wykraczanie poza fakty było dla pozytywistów sprzeczne z nauką. Przedmiotem badania było obowiązujące prawo ustanowione przez uprawnioną do tego władzę. Zatem uzasadnienie norm miało charakter czysto tetyczny, w którym litera prawa wyznacza treść prawa. Radbruch, szczególnie na początku XIX wieku, unikał wartościowania i poszukiwania przyczyn badanych zjawisk: dążył do oczyszczania nauki prawa z wszelkich spekulacji. Pragnął analizy prawa w czystej formie, wiążąc pewność prawa z jego wykładnią językową. Jednak jego związek z neokantyzmem od samego początku postawił go pomiędzy pozytywizmem a naturalizmem. Kantowskie rozdzielenie bytu od powinności, które dalekie było od pozytywizmu, może kojarzyć się czytelnikom z pozytywistyczną tezą prawa i moralności. Kant dostrzegł pułapkę w dosłownym traktowaniu prawa, twierdząc, że „Słuszność jest niemą boginią, która nie może być wysłuchana przez sędziego”³. Słowa Kanta można zilustrować postawą Sokratesa, który został skazany przez sąd ludowy na karę śmierci za deprawację młodzieży. Pomimo możliwości ucieczki od kary, filozof poddał się jej, ponieważ niewzruszenie wierzył w sprawiedliwość przepisów prawnych. Radbruch w *Filozofii prawa* walczył z tym stanowiskiem i analizował prawo jako zjawisko kultury. Dystansował się od postawienia wyraźnej tezy

³ T. Bukowski, Klauzule generalne w prawie cywilnym. O konieczności stworzenia katalogu zasad współżycia społecznego, Pobrano 2023-12-31 z: [Czasopisma Online C.H. Beck](https://czasopisma.online/c.h.beck/).

dotyczącej prawa pozytywnego, wciąż poszukując własnych ram systemowych. W jego dziele można odnaleźć integrację zarówno filozofii teoretycznej, jak i praktycznej, co dało szerokie spektrum interpretacyjne dla jego poglądów. W końcu w praktyce obie koncepcje powinny być względem siebie elastyczne i uzupełniać się, aby stosowane prawo było stabilne.

Filozofia prawa to głęboka refleksja na temat słusznego prawa, które autor przedstawił za pomocą metodologicznego dualizmu. Próbuje podważyć dualizm, wprowadził pojęcie świata kultury. Umieścił je między światem natury a światem ideału. Według założeń Radbrucha prawo to twór ludzki, zorientowany na określoną wartość, podobnie jak kultura. Jednak prawo nie jest dziełem sztuki, ani nawet dziełem naukowym, dlatego nie ma wartości estetycznej. Prawo można jedynie zorientować na wartość etyczną, ponieważ jest to idea, której ma ono służyć⁴. Dlatego Radbruch zaproponował triadę, według której prawo ma spełniać trzy podstawowe wartości: bezpieczeństwo, celowość i sprawiedliwość. W swojej pracy wielokrotnie podkreślał antynomiczny stosunek tych trzech elementów. Zgodnie z radbruchowską triadą prawo powinno być oceniane pod względem swojej słuszności. Tam, gdzie nie ma zgody co do tego, co jest sprawiedliwe, powinna być zagwarantowana przynajmniej stałość prawa i bezpieczeństwo prawne. We współczesnym świecie wartości te znajdują zastosowanie w konstytucjach, normach prawa międzynarodowego czy wyrokach sądów międzynarodowych, które stoją na straży ochrony wolności i określają wykładnię prawa. Według filozofa podczas wystąpienia konfliktu, z którymś z elementów triady, nie występuje obiektywne kryterium oceny sytuacji. Jednostka powinna bezwzględnie podporządkować się prawu stanowionemu przez suwerena, aby nie naruszać porządku i pokoju. Jest to przeświadczenie bardzo pozytywistyczne, nie ma w nim miejsca na wolne interpretacje. Zatem wymiar sprawiedliwości powinien jedynie potwierdzać ważność obowiązującego prawa i nie podważać jego autorytetu, bez względu na to, czy jest sprawiedliwe. Radbruch był więc przeciwnikiem wolnego prawa⁵.

W *Filozofii prawa* pojawia się teza o istnieniu prawa niesprawiedliwego, które może pojawić się w określonych warunkach, kiedy uzgodnienie tego, co słuszne jest niemożliwe. W tym przypadku Jerzy Zajadło podtrzymuje tezę o pierwszeństwie zasady bezpieczeństwa prawnego

⁴ G. Radbruch, *Filozofia prawa*, Warszawa 2012, s. 50-51.

⁵ J. M. Kelly, *Historia zachodniej teorii prawa*, Kraków 2006, s. 388.

w przypadku niesłuszności w prawie⁶. Według niego inaczej nie da się uzasadnić przedwojennego wizerunku filozofa-pozytywisty. Pewność prawa była dla Radbrucha najwyższą wartością, wskazującą na pozytywistyczną orientację jego poglądów. W rozdziale *Antynomie idei prawa* Radbruch zwrócił uwagę na istotę bezpieczeństwa prawnego, które w praktyce prawa pozytywnego stawiane jest ponad ideą sprawiedliwości i celowości. Wymaga nie tylko obowiązywania norm prawnych, ale także stawia warunek skuteczności i niezawodności treści prawa⁷. Bezpieczeństwo prawne stanowi swoistego rodzaju dobro, dla którego ludzie zrezygnowali z trwania w jusnaturalizmie. Sam postulat bezpieczeństwa prawnego nie potwierdza jednoznacznie postawy pozytywistycznej stawianej na początku XIX wieku. Radbruch wyraźnie dystansował się od jednostronnego ujęcia idei sprawiedliwości, której prawo ma służyć. Prawem jest tylko taka rzeczywistość, której sensem jest służeńie sprawiedliwości⁸. Właśnie idea sprawiedliwości w prawie jest kluczem do odczytania jego formuły, która głosi: *lex iniustissima non est lex*⁹.

Warto pamiętać, że Radbruch był przede wszystkim filozofem, więc próba przyporządkowania jego myśli konkretnej koncepcji jest z filozoficznego punktu widzenia praktycznie niemożliwa. Nie twierdził, jakie jest prawo, lecz rozważał, jakie powinno być, aby było najlepsze. W toku wojennych zdarzeń, jego pogląd na sprawiedliwość uległ zmianie. Poddał się ciekawej interpretacji teorii prawa natury. Krytykował te o niezmiennej treści, wskazując na niemożność naukowego poznania rozumu człowieka. Jednak po wojnie przyznał pierwszeństwo prawu naturalnemu. Gustav Radbruch zauważył negatywne skutki praworządności opartej na stosowaniu prawa stanowionego sprzecznego ze sprawiedliwością i bezpieczeństwem prawnym. W końcu celem prawa jest sprawiedliwość, co oznacza, że wszystkich należy traktować tak samo. Prawo służące wyłącznie dobru powszechnemu, które nie liczy się z dobrem jednostki, nie może być określane mianem porządku prawnego.

Na tej podstawie w 1946 r. została ukuta *formuła Radbrucha*, która zawiera dwa twierdzenia. Pierwsze z nich dotyczy prawa pozytywnego,

⁶ J. Zajadło, *Formuła Radbrucha. Filozofia prawa na granicy pozytywizmu prawniczego i prawa natury*, Gdańsk 2001, s.169.

⁷ G. Radbruch, *Filozofia...*, s. 82.

⁸ Tamże, s. 29-30

⁹ Łac.: prawo niesprawiedliwe nie jest prawem.

które w momencie sprzeczności ze sprawiedliwością musi zostać określone jako prawo niesłuszne. Natomiast drugie stwierdzenie dotyczy prawa naturalnego, o którym ludzie zapominają w ciągłym dążeniu do sprawiedliwości. Według tego można twierdzić, że tak naprawdę prawo pozytywne sięga i czerpie z prawa naturalnego. W jednym z artykułów napisał:

Pozytywizm uczynił nas o tyle bezbronnymi wobec bezprawia, o ile przykładał wagę tylko do formy ustawy. Musieliśmy zrozumieć, że istnieje bezprawie w formie ustawy – „Ustawowe bezprawie”, (gesetzliches Unrecht) – i że jedynie miarą prawa ponadustawowego możemy określać, czym jest prawo, bez względu na to, czy to prawo ponad wszelkimi ustawami nazwiemy prawem natury, prawem boskim czy prawem rozumu. Także to prawo ponadustawowe może przybrać formę ustawy¹⁰.

W przypadkach naruszenia sprawiedliwości, ustawom powinno się odbierać moc obowiązująca. Radbruch podkreślił to w pogadance radiowej *Pięć minut filozofii prawa*. Kodyfikował w niej zasady, co do których prawo pozytywne nie powinno być sprzeczne. Stwierdził, że

[...], gdy ustawy stanowią jawne pogwałcenie woli zaprowadzenia sprawiedliwości, przyznając prawa człowiekowi jednemu ludziom, a odmawiając ich pozostałym, bo takie jest czyjeś widzimisię, to regulacjom tym nie przysługuje żadna moc i nikt nie jest przez nie w najmniejszym stopniu zobowiązany¹¹.

Radbruch jako naturalista stawiał równość na pierwszym miejscu w egzekwowaniu prawa. Doświadczenie wojny sprawiło, że już nie tylko bezpieczeństwo prawne, ale również równe prawa stanowią rdzeń sprawiedliwości. Sprawiedliwość i bezpieczeństwo prawne nie powinny się wzajemnie wykluczać, lecz stanowić fundament systemu prawnego, ponieważ w nim zawarta jest istota prawa. Natomiast prawo dobre powinno spełniać wymogi wewnętrznej moralności, która ma uniemożliwiać stanowienie prawa niesprawiedliwego.

Słowa Radbrucha wywarły ogromne wrażenie na teoretykach prawa w tamtym czasie. Powiedział, że

Istnieją zasady prawa, które przewyższają ważnością wszelkie ustawy:

¹⁰ G. Radbruch, Ustawa i prawo, „Ius et Lex” 2002, nr 1, s. 157.

¹¹ G. Radbruch, Filozofia..., s. 242

ustawa, która jest z nimi sprzeczna, nie ma żadnej mocy obowiązującej. Zasady te nazywane są prawami naturalnymi bądź prawami rozumu”¹².

Charakter tych rozważań wskazuje, iż pojedyncze normy systemu prawa pozytywnego tracą charakter prawny, gdy przekroczą próg niesprawiedliwości. Postulaty moralne, ujęte w jego *Filozofii prawa*, przemawiają na rzecz prawa natury związanego z naturą samego człowieka. Teoria prawa natury ujmuje bowiem prawo jako wzór idealnego rozwiązania wszelkich problemów życia społecznego, które nie mogą być rozwiązane przez ustawy. Prawo natury w ujęciu Radbrucha jest uniwersalne i dopiero konkretne warunki nadają mu określoną treść, dlatego powinno być uwzględniane w wykładni przepisów prawnych.

Nie ma wyraźnej granicy, która mogłaby jednoznacznie określić Radbrucha jako pozytywistę czy jusnaturalistę. *Filozofia prawa* zawiera zarówno jedno, jak i drugie uwikłanie filozofa, dlatego jedynie na potrzeby konkretnej interpretacji pewne treści bardziej eksponował. W końcu miał wyjątkową umiejętność konkludowania swoich wywodów. Jego celne pointy weszły do kanonu aforyzmów prawniczych i świadczą o jego pozytywistycznych skłonnościach względem prawa. Są wśród nich takie związane stricte z prawem rozumu i natury. Radbruch prowadził swoją działalność filozoficzną w czasach hitleryzmu i wszystkie jego tezy były analizowane pod kątem uwikłań historycznych.

Uważam, że najważniejszym przesłaniem wynikającym z jego myśli jest przekonanie, że prawo nie powinno być statyczne, musi się ciągle zmieniać i dostosowywać do momentu dziejowego, a ustawy należy interpretować tak, aby realizować ich zamiar. Jednak przy interpretacji prawa należy pamiętać o wartościach wyższego rzędu, ponieważ nie znosi ono schematycznego myślenia. Nie ma jednej dobrej koncepcji prawa, które byłoby lepsze od innej. Sztuką jest łączyć posiadaną wiedzę, odwoływać się do historii i analizować rzeczywistość, a dopiero później stosować prawo.

W *Filozofii prawa* dostrzegam przekonanie Radbrucha, że żadna z omawianych wyżej koncepcji nie sprawdzi się w pojedynkę. Filozof balansuje na granicy pozytywizmu i jusnaturalizmu¹³, próbując odnaleźć złoty środek: rozwiązanie pośrednie, które unika skrajności. Pozytywizm zdecydowanie zawiódł w Niemczech w czasach rządów hitlerow-

¹² Tamże, s. 243.

¹³ J. Zajadło, *Formuła Gesetz Und Recht*, „Ius et Lex” 2002, nr 1, s. 49

skich, jednak samo prawo natury, bez jakiegokolwiek prawa stanowionego także nie miałyby racji bytu. Odwołanie do formuły można dostrzec de facto i de iure w preambule Konstytucji Rzeczypospolitej, która odwołuje się do dobra, piękna, zasad sprawiedliwości, rządów prawa. W odniesieniu do *Filozofii prawa* warto zwrócić uwagę, jak ważne jest usytuowanie tych wartości we wstępie do najważniejszego aktu normatywnego w państwie. Wszelkie spory dotyczące sprawiedliwości prawa toczą się w obrębie jego zgodności z konstytucją, która wyznacza zarówno standardy moralne, jak i prawne. Badacze filozofii prawa analizują tezy zawarte w *Filozofii prawa* i od lat próbują przypisać Radbrucha do konkretnej koncepcji. Uważam, że podczas lektury wysuwa się tylko jeden wniosek: Gustav Radbruch chciał uratować pozytywizm prawniczy, wykorzystując do tego prawo natury, a formuła była niczym innym, jak hybrydą powstałą z połączenie dwóch różnych koncepcji.

Bibliografia

- Bukowski T., Klauzule generalne w prawie cywilnym. O konieczności stworzenia katalogu zasad współżycia społecznego, Pobrano 2023-12-31 z: Czasopisma Online C.H. Beck.
- Kelly J. M., Historia zachodniej teorii prawa, Kraków 2006.
- Radbruch G., Filozofia prawa, Warszawa 2012.
- Radbruch G., Ustawa i prawo, „Ius et Lex” 2002, nr 1.
- Zajadło J., Formuła Gesetz Und Recht, „Ius et Lex” 2002, nr 1.
- Zajadło J., Formuła Radbrucha. Filozofia prawa na granicy pozytywizmu prawniczego i prawa natury, Gdańsk 2001.
- Zajadło J., Przedmowa do wydania polskiego, w: G. Radbruch, Filozofia prawa, Warszawa 2012.